

ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОТЫ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

¹Каримова Нилуфар Иргашевна, ²Шамсиев Фуркат Мухитдинович, ³Темиров Султонбек Аллабердиевич

¹к.м.н., PhD, докторант отдела пульмонологии РСНПМЦП, ²д.м.н., профессор, руководитель отдела пульмонологии РСНПМЦП, ³самостоятельный соискатель АндГосМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185372>

Аннотация. Целью исследования было изучение особенностей микробиоты при внебольничной пневмонии (ВП) у детей и оценка эффективности антибактериальной терапии ВП с учетом уровня СРБ и цитокинов. Под нашим наблюдением находились 65 детей с ВП в возрасте от 1 года до 15 лет, получавших лечение в пульмонологическом отделении РСНПМЦП. В процессе комплексного клинико-лабораторного обследования детей использовались биохимические, микробиологические и иммунологические методы исследования. Результаты исследования показали, что значительное место в этиологической структуре занимают *S. Pneumonia* и составляет в 41,5% случаев, в 29,2% – *S.aureus*. При включении в комплексное лечение цефалоспоринов III поколения и их сочетание с иммунокорректирующим препаратом приводит к уменьшению частоты, повторных ОРВИ, и их осложнений в 2,2 раза, частоты пневмонии в 1,7 раза, что свидетельствует о высокой терапевтической эффективности предложенного лечения.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, микробиота, С-реактивный белок, цитокины, антибиотики, дети.

Abstract. The aim of the study was to study the characteristics of the microbiota in community-acquired pneumonia (VP) in children and to evaluate the effectiveness of antibacterial therapy for VP, taking into account the level of CRP and cytokines. We observed 65 children with VP aged from 1 year to 15 years who were treated in the pulmonology department of the RCNPMC. In the process of comprehensive clinical and laboratory examination of children, biochemical, microbiological and immunological research methods were used. The results of the study showed that a significant place in the etiological structure is occupied by *S. Pneumonia* accounts for 41.5% of cases, and *S.aureus* in 29.2%. When included in the complex treatment of cephalosporins of the third generation and their combination with an immunocorrective drug leads to a decrease in the frequency of repeated acute respiratory infections and their complications by 2.2 times, the frequency of pneumonia by 1.7 times, which indicates the high therapeutic effectiveness of the proposed treatment.

Keywords: community-acquired pneumonia, microbiota, C-reactive protein, cytokines, antibiotics, children.

Annotatsiya. Tadқиқотнинг мақсади болаларда шифохонадан ташқари зотилжам (ШТЗ) да микробиота хусусиятларини ўрганиши ва СРО ва цитокинлар даражасини ҳисобга олган ҳолда ШТЗ учун антибактериал терапия самарадорлигини баҳолаш эди. Биз РСНПМЦП пульмонология бўлимида даволанган 65 ёшдан 1 ёшгача бўлган ШТЗ билан 15 болани кузатдик. Болаларни комплекс клиник ва лаборатория текшируви жараёнида биокимёвий, микробиологик ва иммунологик тадқиқот усуллари қўлланилган. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, этиологик тузилишида *S.Рneumonia* муҳим ўрин егаллайди 41,5%, *S.aureus* эса 29,2% ни ташкил қилади. Учинчи авлод цефалоспоринларини комплекс

даволашга киритилганда ва уларнинг иммунокорректив препарат билан комбинацияси такрорий ўткир респираторли инфекциялар частотаси ва уларнинг асоратлари 2,2 баравар, пневмония частотаси 1,7 баравар камайишига олиб келади, бу таклиф қилинган даволашнинг юқори терапевтик самарадорлигини кўрсатади.

Калим сўзлар: шифохонадан ташиқари зотилжам, микробиота, С-реактив оқсил, цитокинлар, антибиотиклар, болалар.

Актуальность

Важной проблемой современной пульмонологии остается внебольничная пневмония (ВП) у детей. Благодаря успехам, достигнутым в вопросах диагностики и лечения ВП у детей, изменилось течение заболевания, существенно уменьшилось число тяжелых форм болезни, снизилась летальность. Ведущие специалисты-педиатры предпринимают усилия для улучшения диагностики и внедрения в широкую педиатрическую практику рациональной антибактериальной терапии (АБТ) ВП. С этой целью во многих зарубежных странах созданы и регулярно обновляются клинические практические руководства по пневмонии, опирающиеся на принципы доказательной медицины [11, 12].

Антибиотикотерапия – важнейший компонент комплексного лечения болезней органов дыхания у детей. Стоит заметить, что история применения антибактериальных препаратов неразрывно связана с проблемой устойчивости к ним микроорганизмов. Возбудителями инфекции при ВП могут быть как типичные бактериальные агенты (*Streptococcus pneumoniae*), так и атипичные возбудители (*Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*) и респираторные вирусы [5].

Важным критерием использования антибиотиков являются клинические рекомендации, современные диагностические тесты, позволяющие своевременно выявлять и идентифицировать бактериальную инфекцию. Большое внимание уделяется исследованию биологических маркеров инфекционного процесса – относительно новому направлению в диагностике пневмонии, а также оценке риска наступления неблагоприятного клинического исхода и эффективности проводимого лечения [3]. В настоящее время к современным биомаркерам воспаления относят прокальцитонин (ПКТ), С-реактивный белок (СРБ), ряд провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-2, TNF- α) [1]. Особое внимание уделяется также комплексному использованию ПКТ, цитокинов и других биомаркеров с целью ранней диагностики и прогноза течения внебольничной пневмонии.

Цель исследования: изучение особенностей микробиоты при внебольничной пневмонии у детей и оценка эффективности антибактериальной терапии при установленной этиологии внебольничной пневмонии с учетом уровня С-реактивного белка и цитокинов.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 65 детей с внебольничной пневмонией в возрасте от 1 года до 15 лет, получавших лечение в пульмонологическом отделении РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз. Контрольную группу составили 20 практически здоровых детей того же возраста.

Диагноз устанавливался на основании классификации МКБ-10. Были сформулированы следующие группы наблюдения: I группа (контрольная) – 28 больных ВП, получавших базисную терапию (БТ). II группа (основная) – 37 больных ВП, получавших БТ, антибиотики соответственно установленной этиологии (защищенные

цефалоспорины III поколения в течении 10 дней) + Исмиген (по 1 таб. 1 раз в день, сублингвально, натошак в течении 10 дней.

В процессе комплексного клинико-лабораторного обследования детей использовались биохимические, микробиологические и иммунологические методы исследования. Данные обрабатывали методом вариационной статистики по Фишеру - Стьюденту с помощью персональных компьютеров и использования пакета прикладных программ.

Результаты исследования и их обсуждение. Основными жалобами при госпитализации больных в стационар были кашель в 63,1% случаев продуктивный, в 36,9% - сухой. Повышение температуры тела первые дни заболевания до фебрильных цифр регистрировалось в 50,8% и субфебрильных в 15,4% наблюдений. Жалобы на снижение аппетита, слабость, утомляемость дети предъявляли в 55,4% случаев. Анализируя фоновые состояния детей с ВП, мы установили, что у 67,7% детей наблюдались анемия I - II степени, рахит - у 27,7%, больных и белково-энергетическая недостаточность - у 9,2%.

Диагноз пневмонии подтверждался не только клиническими наблюдениями, но рентгенологическими и лабораторными исследованиями. По данным рентгенологических исследований органов дыхания у 53,8% больных была диагностирована двухсторонняя очаговая пневмония, у 26,2% - правосторонняя, причем очаг воспаления локализовался преимущественно в базальных сегментах правого легкого и у 20,0% - левосторонняя. Со стороны бронхолегочной системы выявлялись все классические признаки внебольничной пневмонии.

По результатам бактериологического исследования среди обследованных детей выявлено, что у 41,5% случаев превалирует *S. pneumoniae* и в 29,2% случаев – *S.aureus*. Реже встречались *H.influenzae* у 18,5% обследованных и *M. pneumoniae* в 10,8% случаев. Согласно данным литературы, наиболее частым возбудителем ВП, требующих госпитализации, является *S.pneumoniae* (30–40%). Эти данные совпадают с результатами наших исследований [9].

В последние годы обсуждается вопрос о роли лекарственной устойчивости *S.pneumoniae* к β лактамам и макролидам, используемым при лечении пневмонии. Результаты исследований показали, что антибиотикочувствительность к амоксицилину/клавуланату имеет некоторую тенденцию к снижению - из 8 полученных образцов у 36,9% имелась слабая или отсутствие чувствительности к данному антибиотику. 87,7% больных имели слабую чувствительность к азитромицину, а также отсутствие чувствительности к метронидазолу.

Проведенные биохимические исследования показали, что уровень СРБ в сыворотке крови у детей с ВП в начальном периоде болезни был существенно выше (в 7 раз), по сравнению с контрольной группой составляя $32,8 \pm 5,6$ мг/л.

При анализе показателей цитокинового статуса выявились наиболее информативные критерии, позволяющие прогнозировать развитие распространения воспалительного процесса. Были характерны высокие показатели цитокина IL-1 β , IL-4, 6, 8 и TNF- α , достоверно превышающие таковые в контрольной группе ($P < 0,01$). У детей, больных ВП, уровень сывороточного IFN γ в среднем составило – $24,6 \pm 1,4$, что в 1,3 раза ниже, чем в контрольной группе ($34,3 \pm 2,7$ пг/мл), $P < 0,01$.

Предиктором неэффективной АБТ больных ВП становится высокий уровень СРБ в сыворотке крови, сохраняющийся в динамике заболевания $28,2 \pm 3,5$ мг/л на 10-е сутки у детей I группы.

Это позволило индивидуализировать оценку течения ВП, что стало основой для дифференцированного подхода к больным с выделением группы детей, нуждающихся в антибактериальной и иммунокорректирующей терапии.

В контрольной группе больных в качестве стартовых препаратов использовались: макролиды, цефалоспорины I и II поколения. Клиническая эффективность после применения препаратов отмечена лишь у 17,8% больных, в связи с этим им производилась замена антибиотика. Длительность антибактериальной терапии больным со среднетяжелой формой заболевания составила $8,4 \pm 0,3$ дня, при тяжелой – $11,2 \pm 0,5$ дней. У 78,5% детей контрольной группы *Staphylococcus aureus* и *Streptococcus pneumoniae* продолжали выделяться из зева даже после 7-10 дневного курсов АБТ.

В основной группе наблюдения результаты лечения в зависимости от подобранных антибиотиков при установленной этиологии ВП выражались улучшением общего состояния и снижением симптомов интоксикации на 2-3 сутки, кашель становился мягче, количество мокроты уменьшалось, физикальные данные также имели более выраженную положительную динамику. На фоне же традиционной терапии эти признаки в среднем исчезали на 4,9 койко-день. Кроме того, нормализация температуры тела происходило в 1,7 раза быстрее (в среднем на $3,1 \pm 0,1$ день, $P < 0,001$), чем у больных на фоне традиционной терапии (на $6,1 \pm 0,3$ день) (рис.1). Кашель нивелировался в среднем на $6,8 \pm 0,2$ койко-день, тогда как в контрольной группе больных кашель исчезал в среднем только на $10,1 \pm 0,3$ койко-день. Положительная рентгенологическая динамика к 12 дню лечения наблюдалась у 84,6% больных, получавших комплексное лечение с включением АБТ и иммунокорректирующего препарата при ВП, и лишь у 32,1% больных на фоне традиционной терапии.

Больные, выписанные из стационара с улучшением состояния, составили 96,2% во II группе, тогда как при традиционной терапии – 67,9% .

В целом продолжительность антибиотикотерапии при ВП, вызванной типичными бактериями, составляет 7–10 дней. Не следует отменять антибиотик на ранних сроках развития заболевания (на 3–4-й день), так как при этом не достигается эрадикация возбудителей, потенцируется развитие антибиотико-резистентных штаммов.

Рис.1. Длительность симптомов ВП на фоне разных терапевтических подходов (койко-день)

При оценке эффективности антибактериальной терапии больных ВП, а также при решении вопроса об ее отмене необходимо учитывать динамику изменений концентрации СРБ (табл.1). В ходе анализа уровня СРБ в процессе лечения у детей II группы отмечалось

снижение воспалительного маркера к 10 дню терапии в 1,7 раза по сравнению с I группой больных. При традиционном лечении данный показатель на 10-й день также снижается, однако, не имея достоверных различий с уровнем при поступлении.

Таблица 1

Динамика изменений СРБ и цитокинов у больных с ВП

Исследуемые группы	СРБ мг/л	IL-1 β пг/мл	IL-4 пг/мл	IL-8 пг/мл	ФНО- α пг/мл	IFN γ пг/мл
Практически здоровые дети n=20	4,5 \pm 2,4	27,8 \pm 2,6	4,6 \pm 0,6	19,3 \pm 2,4	42,3 \pm 2,1	34,3 \pm 2,7
До лечения n=32 (I)	32,8 \pm 5,6	103,2 \pm 7,6	10,8 \pm 0,9	44,5 \pm 4,3	63,5 \pm 3,2	24,6 \pm 1,4
P	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05
I группа n=28 (II)	28,2 \pm 3,5	98,3 \pm 5,0	9,7 \pm 0,8	42,5 \pm 1,5	59,4 \pm 3,4	23,5 \pm 1,7
P ₁	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
II группа n=26 (III)	16,5 \pm 2,8	76,2 \pm 4,3	6,8 \pm 0,5	35,7 \pm 1,4	39,7 \pm 2,4	29,8 \pm 1,0

Примечание: P - достоверность различий показателей между I и II группами больных; P₁ - достоверность различий показателей между II и III группами больных.

Изучения влияния лечения на показатели цитокинового статуса у больных ВП выявил положительный эффект по исследуемым параметрам (табл.1). Как видно из данных таблицы, прослеживается положительная динамика в содержании провоспалительных и противовоспалительных цитокинов (P<0,01). В основной группе уровень ИЛ-1 β был снижен в 1,3 и 1,7 раза по сравнению с данными I группы (P<0,01). Уровень ИЛ-4 в результате лечения достоверно снизился по сравнению с показателями I группы (P<0,01). Значение ИЛ-4 снизилось в 1,4 и в 1,9 раза по сравнению с данными I группы. Значение ИЛ-8 достоверно снизилось в 1,2 и в 1,6 раза по сравнению с данными I группы (P<0,01). Динамика уровня TNF α показала достоверное снижение показателей по сравнению с данными I группы (P<0,01). Значение IFN γ достоверно повысилась в 1,3 и 1,4 раза по сравнению с данными I группы (P<0,01).

Таким образом, у детей с внебольничной пневмонией в схеме терапии целесообразно использовать цефалоспорины III поколения в сочетании с иммунокорректирующими препаратами. Рациональное использование анти-биотиков предупреждает развитие резистентности, способствует уменьшению продолжительности заболевания и предупреждает развитие осложнений. Включение в комплексную терапию иммунокорректирующих препаратов является не только обоснованным и эффективным, но и безопасным, а также усиливает эффективность базисных средств, позволяет сократить продолжительность острого периода заболевания, уменьшить степень тяжести патологического процесса, способствует восстановлению нарушенных параметров иммунной системы у детей с внебольничной пневмонией.

Выводы

1. Микробиологические исследования показали, что у детей с внебольничной пневмонией значительное место в этиологической структуре занимают *S. Pneumonia* и составляет в 41,5% случаев, в 29,2% – *S.aureus*. Установлена тенденция нарастания резистентности пневмококка к макролидам и метронидазолу, сохраняется высокая чувствительность пневмококка к инъекционным цефалоспорином III поколения.
2. Оценка биомаркёров воспаления – С-реактивного белка и цитокинов является информативным показателем в диагностике внебольничной пневмонии у детей, что можно использовать при выборе дифференцированной терапии и оценке её эффективности.
3. При включении в комплексное лечение цефалоспоринов III поколения и их сочетание с иммунокорригирующим препаратом приводит к уменьшению частоты, повторных ОРИ, и их осложнений в 2,2 раза, частоты рецидивирующего бронхита и пневмонии в 1,7 раза, что свидетельствует о высокой терапевтической эффективности предложенного лечения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алибаева К.М., Бердиярова Н.А., Мухамеджанова Н.К., с соавт. Анализ количественного определения уровня С-реактивного белка и прокаль-цитонина у пациентов с инфекционной патологией//Вестник Алматинского государственного института усовершенствования врачей.- 2015.-Вип.2, Том 3(120).-С.257-262.
2. Баранова И.П., Лесина О.Н., Кондратюк Н.Л., Керимова Ж.Н. Определение прокальцитонина и его диагностическое значение у госпитализированных детей с внебольничной пневмонией//Детские инфекции.2012.-№4.-С.52-53.
3. Даминов Т.А. Инфекции, вызванные *Streptococcus pneumoniae* //Здоровье Узбекистана.-2016.-№4.-С.8-12.
4. Даминов Т.А. Инфекции, вызванные *Streptococcus pneumoniae* //Здоровье Узбекистана.-2016.-№4.-С.8-12.
5. Егорова О.А. Антибактериальная терапия в оториноларингологии: аспекты применения пероральных цефалоспоринов III поколения в амбулаторной педиатрической практике//Consilium medicum.-2017.-Том 19.- №11.-С.
6. Намазова-Баранова Л.С., Баранов А.А. Антибиотикорезистентность в современном мире//Педиатрическая фармакология.-2017.- ТОМ 14.- №5.-С.341-354.
7. Рогова Н.В., Шмидт Н.В., Стаценко В.И., с соавт. Особенности алгоритма выбора антибактериальной терапии внебольничной пневмонии у больных сахарным диабетом типа 2//Вестник ВолГМУ, 2011.-№4(40).-С.109-114.
8. Сергеева Е.В., Петрова С.И. Внебольничная пневмония у детей. Современные особенности//Педиатр.-2016.-Том7.-№3.-С.-5-10.
9. Спичак Т.В., Ким С.С., Катосова Л.К. Эффективность рациональной антибактериальной терапии внебольничных пневмоний у детей //Педиатрия.-2011.- Том 90.-№ 6.-С.82-89.
10. Ostapchuc M, Roberts DM, Haddy R. Community-Acquired Pneumonia in Infants and Children. J. Am. Family Physician. 2004; 70 (5): 899–908.